

ETILENDAN VINILASETATNING KATALITIK SINTEZI VA TEXNOLOGIYASI

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li
Kimyo kafedrasi dotsenti, t.f. (PhD)
Navoiy davlat universiteti

Allanazarova Oydin Yodgor qizi
Talaba, Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504544>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot etilendan asetat olish jarayonlarining kinetika va texnologik jihatlarni o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu ishda etilendan vinilasetatning katalitik sintezi va ushbu jarayon optimallashtirish texnologiyasi yoritilgan. Vinilasetat kimyo sanoatida polimerlar, qoplama materiallari, elimlar va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishda asosiy xomashyo hisoblanadi. Uning etilendan sintezi hozirgi zamonaviy texnologiyalar va samarali katalizatorlarni qo'llash bilan yuqori hosildorlikka erishishga imkon beradi. Katalizatorning samaradorligini saqlash uchun regeneratlarda qayta tiklash amalga oshiriladi. Bu ekologik xavfsizlikni ta'minlash va ishlab chiqarish tannarxi kamaytiradi. Etilendan vinilasetatning katalitik sintezi va texnologiyasi yuqori samaradorligi va ekologik tozaligi bilan zamonaviy kimyo sanoati uchun strategik ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: etilen, sirka kislotasi, kislorod, katalizator, kinetika, texnologik parametrlar, etil asetat va ekologik xavfsizlik.

Kirish. Etilendan vinilasetatning sintezi hozirgi zamon kimyo sanoatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayonlardan biridir. Vinilasetat polimerlar, yoqishtiruvchi moddalarning asosiy xomashyosi hisoblanadi. Ushbu texnologiya yuqori samaradorlikka ega katalizatorlar va energiya tejaydigan usullarini qo'llash orqali takomillashtirilmoqda. Vinilasetatning eng muhim reaksiyasi tez va ekzotermik bo'lgan radikallar bilan polimerlanishdir. Vinilasetat Ester bo'lganligi sababli, u ushbu guruhning reaktiv xususiyatlarini taqdim etadi.

Etilendan vinilasetat olishning zamonaviy sanoat usuli etilen, sirka kislotasi va kislorodning gaz fazasida palladiy asosidagi katalizator yordamida reaksiyasiga asoslanadi. Bu jarayon yuqori selektivlikka ega vinilasetat ishlab chiqarishda eng samarali hisoblanadi. Gaz fazasida amalga oshirilib, katalizatorning mavjudligi reaksiyani tezlashtiradi va selektivligini oshadi. Vinilasetat hosil qiluvchi reaksiya reaktor etilen, sirka kislotasi va havoning gazsimon aralashmasi (oz miqdorda CO₂ va qayta ishlanadigan oqimlardan suv) beradi. Yiliga 5000 tonna (Kolumbiya bozori uchun belgilangan miqdor) vinilasetat ishlab chiqarishni olish uchun molyar tarkibi 0,5 etilen, 0,07 kislorod, 0,15 sirka kislotasi va 0,263 azot bo'lgan daqiqada 2197,3 mol olish kerak. Bu reaksiyalar yuqori darajada ekzotermikdir va birinchi reaksiya uchun standart reaksiya issiqligi har bir mol vinilasetat uchun 42,1 Keal, ikkinchi reaksiyada esa reaksiya issiqligi har bir mol etilen uchun -316 Kkal. Etilen va sirka kislotasidan vinilasetatni katalitik sintez qilishni samaradorligi yuqori selektivlikka ega palladiy asosidagi katalizatorlardan foydalanish orqali oshadi. Ushbu texnologiya sanoat miqyosida energiya tejamkor va ekologik xavfsiz jarayonlari taminlash imkonini beradi. Vinilasetatning sanoat sintezi etilen, sirka kislotasi va kislorod o'rtasida palladiy asosidagi katalizator yordamida amalga oshadi. Ushbu jarayon gaz fazasida 175 - 200 harorat va 5-9 bar bosimda olib boriladi.

Palladiy oksid kabi qimmatbaho metall katalizatorlar yuqori selektivlik va mahsuldorligini taminlaydi. Shuning optimallashtirilgan sharoitlar yonmahsulotlar, masalan karbonat angidrid hosil bo'lishini kamaytiradi. Mahsulotni ajralish: Reaksiyadan so'ng hosil bo'lgan gaz va suyuqlik fazalari sovutiladi. Vinilasetat azeotropik distillatsiya orqali ajratiladi va tozalanadi.

Reaksiya qatnashmagan etilen va sirka kislota qayta ishlab jarayonga qaytariladi. Katalizator haqida ma'lumot: Asosiy material, palladiy. Qo'llaniladigan qo'shimchalar: Oltin (Au), kumush (Ag) yoki metallar katalizatorning faoliyatini oshiradi. Katalizator odatda alyuminiy oksidi (Al_2O_3) yoki kremniy oksid (SiO_2) kabi materiallarga qoplangan holda ishlatiladi. Palladiy xlorid va oksidlanish - qaytarilish tizimlaridan foydalangan holda vinil asetat sintezi.

Xulosa. Etilendan vinilasetat sintezining samaradorligi katalizatorlar va texnologik jarayonning optimallashtirilishig bog'liq. Vinilasetatni ishlab chiqarishning umumiy jarayonini tahlil qilish jarayonida energiyani boshqa oqimlar bilan almashish uchun ishlatish uchun eng yaxshi usulni aniqlash kerak bo'ladi. Etilendan vinilasetat olish texnologiyasi zamonaviy katalizatorlar va boshqaruv tizimlarini qo'llash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga imkon beradi. Ushbu mahsulot ko'p tarmoqli sanoat sohasida, jumladan, polimerlar, elimlar va qoplamalar ishlab chiqarishda muhim xomashyo sifatida foydalaniladi.

References:

1. Han Y.F va boshqalar, Pd- asosli katalizator orqali vinil asetat sintezining kinetik tadqiqoti; Pd- Au / SiO_2 va Pd/ SiO katalizator orqali vinil asetat sintezining kinetikasi, Kataliz jurnali, Vol .232 , 467- 475 - betlar ,2005 yili.
2. Xan, Y.F.Kumar, D. Sivadinarayana C . Gudman, D.V. Etilenning yonish kinetikasi. Vinil asetat sintezi, J.Catal . 224 ,60. 2004.
3. Arapov D. va boshqalar. Vinilasetat sintezi jarayonini matematika modellashtirish \\ Fizika jurnali: Konferentsiya seriyasi. IOP nashriyot,2019- y
4. Omanov B.Sh . U. Fayzullaev N.I. Vinilasetat sintezining texnologik rejimining parametrlari // Universum: kimyo va biologiya 2020.
5. Оманов Б.Ш., Файзуллаев Н.И., Хатамова М.С. Технологии производственные винилацетат. Международный научный журнал инновационная наука. Уфа №3. 2020. 10-13с.<https://aeterna-ufa.ru/sbornik/IN-3-2020>.
6. Файзуллаев Н.И. Метандан олинган маҳсулотларнинг технологиясини ишлаб чиқиш.//Докторлик диссертацияси. ТКТИ. -2016. -197 б